

FENÓMENOS DE VIAJE CONTEMPORÁNEOS: UNA DISCUSIÓN SOBRE EL CARÁCTER AMBIVALENTE DEL VOLUNTURISMO

José Richard Veizaga Nacho ¹

INTRODUCCIÓN.

El turismo y el voluntariado han sido históricamente dos prácticas diferenciadas: el primero busca el esparcimiento y la exploración, mientras que el segundo se enfoca en la ayuda desinteresada a comunidades en necesidad. Ambos conceptos han logrado unirse dando lugar a uno de los fenómenos de viaje más representativos del siglo XXI, el volunturismo, una forma de turismo alternativo que combina turismo y voluntariado el cual consiste en la práctica de personas que se desplazan a lugares distintos al de su lugar de origen en busca de participar en proyectos y actividades en comunidades que requieren ayuda donde al mismo tiempo disfrutan de una experiencia de viaje. Estas personas participan en actividades como la construcción de infraestructuras, enseñanza, cuidado de niños, protección del medio ambiente o apoyo en situaciones de emergencia.

El volunturismo, considerado como un fenómeno de viaje, ha sido tendencia en los últimos tiempos. No obstante, debe señalarse que esta tipología de turismo ha marcado una diferencia significativa en cuanto a su carácter ambivalente reflejando beneficios pero al mismo tiempo impactos negativos y rechazo por las personas. Si bien se busca tener un impacto positivo en las comunidades receptoras, muchas veces la realidad muestra lo contrario cuando los propósitos son otros o se refuerzan estructuras de poder desiguales. Es así que en el presente ensayo, se describirá un poco más sobre las características de este fenómeno donde se hará énfasis en el análisis desde ambas perspectivas (beneficio y perjuicio) para finalmente generar una reflexión sobre el papel que toman las personas al optar por esta forma de viaje.

DESARROLLO.

Es importante distinguir algunos indicadores sobre los términos de turismo, voluntariado y volunturismo, estos se desarrollarán a continuación:

Tabla 1

Cuadro comparativo – Turismo / Voluntariado / Volunturismo

Ítem	Turismo	Voluntariado	Turismo voluntario
Concepto	Actividades que realizan las personas en lugares	Actividad que envuelva usar el tiempo sin	Forma de turismo que usa el trabajo voluntario

¹ Licenciado en Turismo Universidad Mayor de San Andrés, estudiante de la Carrera de Ciencias de la Educación Universidad Mayor de San Andrés.
Correo electrónico: joserichardvn@gmail.com

	distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, negocios y otros (OMT, 1998).	remuneración, haciendo algo en beneficio para un grupo, fuera del entorno o en beneficio del medio ambiente (Lynn y Smith, 1992 en Tomazos, 2009; García, 2015).	de personas durante sus vacaciones para ayudar en el desenvolvimiento de comunidades buscando fomentar alternativas sustentables de viajes (Ingram, 2008, en García, 2015, p. 26).
Fin	Realizar actividades de recreación, ocio, exploración, etc.	Contribuir al bienestar de otros o al desarrollo de una comunidad.	Ayudar a proyectos sociales o ambientales mientras se explora nuevos destinos.
Duración	De corta duración (días o semanas).	A corto, mediano o largo plazo (desde días hasta años).	De corta a mediana duración (semanas o meses).
Actores	Oferta, demanda (turistas), operadores de turismo, espacio geográfico	El voluntario y la comunidad o causa para la que se realiza el voluntariado.	Tanto el turista-voluntario como la comunidad local que recibe el apoyo.
Actividades	Visita a zonas arqueológicas, monumentos, sitios naturales con valor cultural, etc.	Trabajo en proyectos comunitarios, humanitarios o ambientales.	Proyectos comunitarios, ambientales, educativos, en un contexto local, con tiempo libre para explorar el destino.

Fuente: Elaboración propia

Según Gómez (2014), se identifican cuatro dimensiones en el volunturismo: origen / destino, compromiso de tiempo, elección de actividades por parte del turista voluntario y remuneración percibida. Así también la autora hace una distinción sobre las modalidades de turismo voluntario en tres categorías: voluntariado de eventos, de conservación y de cooperación.

Un punto central en el abordaje de este ensayo son las características de este tipo de turismo que le dan un carácter ambivalente al mismo. Esto quiere decir que existen varias percepciones

sobre los impactos que produce la práctica de esta forma de turismo, los cuales para algunos son un beneficio considerable mientras que para otros solamente generan un daño al sistema.

El turismo de voluntariado es popular en muchos destinos, tanto en África, Asia y América Latina. Nepal, Ghana, Guatemala, India, Camboya y Sudáfrica son algunos países donde se desarrollan proyectos para esta tipología. Las organizaciones sin fines de lucro (ONGs), agencias de viajes y plataformas en línea se han acoplado a esta tendencia. En la práctica, las personas generan un sentido de conciencia sobre la ayuda que se da en cuestión de apoyo para mejorar los accesos de salud o educación en su mayoría. En adición, se genera una nueva forma de conocer culturas y tener experiencia a nivel personal.

Por otro lado, existen percepciones no tan favorables hacia esta modalidad. El primero se sitúa en el llamado “neocolonialismo” que forma parte de una política de países avanzados para influenciar a los que están en vía de desarrollo. La actitud de las propias personas tiende a distorsionar el posible beneficio de este tipo de turismo. En conjunto, algunos individuos podrían pensar que proviniendo de un país desarrollado, se tendría la solución para ayudar a los países en desarrollo. Esto va conectado con la forma en la cual se difunden las actividades (por medio de las redes sociales). Los mensajes que transmiten pueden prestarse a varias interpretaciones. Todo esto hace del volunturismo como una forma de “turismo disfrazado” para algunas personas.

Otro aspecto como señala Herlan (2020) es el relacionado a la pérdida de identidad por parte de los residentes, esto por ejemplo se ve que cuando el poder adquisitivo de los visitantes es alto, los residentes intentan tener similares gastos, pero al verse limitados, existe una frustración notoria. Por otra parte, la realización de actividades debe ir acorde a las capacidades de las personas. Muchas veces tampoco se cumple este aspecto, ya que no se informa adecuadamente las tareas que el voluntario va a realizar, por lo que esto se complica en la realización de actividades posteriores.

Sin embargo, vale destacar que no se da la misma situación en todos los casos. Existen agencias u organizaciones que contemplan las habilidades que se requieren para las actividades y que también para que la experiencia del viaje sea enriquecedora. En ese sentido, las acciones que emprenden los actores en el sistema turístico son claves para hacer que esto sea positivo. En primer lugar, los operadores de turismo deben tener en conocimiento las actividades y comunidades que se van a involucrar para planificar la visita. Luego están los visitantes, quienes deben analizar el propósito para el cual escogen esta práctica, esto por supuesto debe seguir fines que estén a la par de las necesidades para el impacto de la comunidad y no únicamente por aspiraciones propias.

CONCLUSIÓN.

El turismo de voluntariado permite a los participantes poder marcar una diferencia por medio de la contribución y ayuda a los menos favorecidos. Como turista, es clave elegir proyectos que estén bien organizados y que verdaderamente beneficien a las comunidades para evitar el "volunturismo" superficial o mal planificado. En cuestión a los beneficios, con una correcta planificación y tomando en cuenta aspectos de la sostenibilidad, el volunturismo empodera a la comunidad y genera un cambio significativo en su realidad. El compromiso lo asumen las personas que realicen dicha práctica en virtud de ayudar a los que lo necesitan. Sin embargo, muchas

personas consideran lo negativo que tiene esta modalidad con las intervenciones que no cumplen con los plazos, falta de preparación, el “neocolonialismo” o las ambiciones personales que van detrás.

Asumiendo estas posiciones, es importante que las personas tomen decisiones y tengan claro qué es lo que realmente quieren o buscan al finalizar la experiencia. Por un lado está el escenario de aprendizaje y responsabilidad social logrando objetivos comunes como contribuir al desarrollo de las comunidades con un enfoque sostenible (esto sería lo ideal). Por el contrario, se encuentra el escenario de búsqueda de satisfacción personal o la creación de una imagen pública (mediante redes sociales) a costa de los lugares o comunidades que necesitan ayuda.

Por tanto, la elección de la práctica del volunturismo implica una profunda reflexión sobre las motivaciones que van detrás de cada persona. En conjunto engloban todos los aspectos positivos y negativos mostrados en este trabajo. Está claro el objetivo al cual se quiere llegar para hacer un impacto, el camino de la transformación para dinamizar el turismo.

REFERENCIAS.

- García, A. L. (2015). Turismo voluntario: una aproximación a su estudio [tesis de grado, Universidad Nacional de La Plata, Argentina]. <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/51830>
- Gómez, E. (2014). Turismo de voluntariado. <http://hdl.handle.net/10366/123244>
- Herlan, A. M. (2020). Turismo voluntario: su implicancia en el desarrollo local sustentable de los destinos receptores. <https://ri.unsam.edu.ar/handle/123456789/1402>
- OMT – Sancho, A. (dir.) (1998). Introducción al turismo. Madrid: OMT
- Tomazos, K. (2009). Turismo de Voluntariado, un fenómeno ambiguo: Un análisis de la demanda y oferta del mercado de turismo de voluntariado. (Tesis de Doctorado).Escuela de Negocios. Universidad de Strathclyde. Glasgow, Escocia.